

QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI TARIXI

Shahzod Mingboyev Axror o‘g‘li

Qarshi Davlat Universiteti Tarix fakultet 3-bosqich talabasi

@shahzodmingboyev.com

+99897 293 51 52

Annotatsiya. Maqolaning mazmuni shundan iboratki Qarshi Davlat Universiteti kelib chiqish tarixi, talabalar uchun qulayliklar turar joylari haqida ma’lumot berilgan. Jumladan Qarshi Davlat Universiteti xalqaro rasmiy hamkorlari va fakultetlar haqida yoritilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: QDU, Qarshi, MChJ, Rossiya, Belarus, Germaniya, Niderlandiya, AJ, Buyuk Britaniya, AQSh, Dongduk, Koreya, Belgorod, Sofiya.

Аннотация. Содержание статьи заключается в том, что дается информация об истории Каршинского государственного университета, средствах размещения студентов. В частности, были освещены международные официальные партнеры и факультеты Каршинского государственного университета.

Ключевые слова: QDU, Карши, ООО, Россия, Беларусь, Германия, Нидерланды, ООО, Великобритания, США, Тондук, Корея, Белгород, София.

Abstract. The content of the article is that information is given about the history of Karshi State University, accommodation facilities for students. In particular, international official partners and faculties of Karshi State University were covered.

Keywords: QDU, Karshi, LLC, Russia, Belarus, Germany, Netherlands, JSC, Great Britain, USA, Dongduk, Korea, Belgorod, Sofia.

1945 yil 1-sentyabrda Buxoro birlashgan pedagogika va o‘qituvchilar institutining Qarshi filiali sifatida faoliyat boshlagan. 1992 yil 28 fevralda Prezident Qarori bilan Qarshi davlat universiteti maqomi berildi. QarDU Janubiy mintaqa ta’lim bozorida yetakchi o‘rinni egallaydi.

Ta’lim muassasasida shu davr mobaynida mamlakatimiz iqtisodiyoti soha va tarmoqlari uchun 70 ming nafardan ortiq, shundan 30 ming nafarga yaqini mustaqillik yillarida malakali kadrlar tayyorlandi.

Ish beruvchilarning fikriga ko‘ra, u O‘zbekistonning eng yaxshi oliy ta’lim muassasalari TOP-30 taligiga kiritilgan. Qarshi davlat universitetining korporativ

mijozlari orasida Sho‘rtan gaz-kimyoy majmuasi” MChJ, Muborak gazni qayta ishlash zavodi, Dehqonobod kaliy zavodi” AJ, Qashqadaryo viloyati xalq ta’limi boshqarmasi, Qashqadaryo viloyati maktabgacha ta’lim boshqarmasi, “Qarshi Agrokalaster” MChJ boshqa taniqli korxonalar bor. QarDU xalqaro dasturlari Rossiya, Belarus, Germaniya, Niderlandiya, Fransiya, Buyuk Britaniya va AQSh universitetlari va biznes maktablari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi.

Qarshi davlat universiteti o‘z tarixi davomida o‘n minglab yuqori malakali mutaxassislarni tayyorladi. Universitet bitiruvchilari davlat xizmatida, iqtisodiyotda, siyosatda muhim o‘rinlarni egallaydilar: ular hukumat a’zolari, Oliy majlis palatalari deputatlari, O‘zbekistondagi eng yirik korporatsiyalar va banklarda faoliyat ko‘rsatadilar va boshqaradilar. Uning bitiruvchilaridan universitet rektorlari va fan doktorlari chiqishdi.[1]

Universitetda 13 ft (matematika va axborot texnologiyalari, fizika, kimyogeogr., iqtisodiyot, biol.tuproqshunoslik, kasbiy ta’lim, tarix va o‘zbek filol.si, xorijiy tillar, ped.psixologiya, jismoniy madaniyat, sirtqi ta’lim, maxsus sirtqi ta’lim, malaka oshirish), 53 kafedra, 16 o‘quv laboratoriya, 5 ilmiy laboratoriya, 8 ilmiy markaz, „Yoshlar markazi“, xalqaro aloqalar bo‘limi, kutubxona (550 mingdan ortiq asar), bosmaxona bor (2005). Universitetda 31 yo‘nalish (geogr. Va iqtisodiy bilim asoslari; ped. Va psixologiya; transport vositalarini ishlatish va ta’mirlash; yengil sanoat mahsulotlari texnologiyasi, materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi; mashina texnologiyalari; mashina ishlab chiqarish jihozlari va avtomobil sozlash; muhandislik kommunikatsiya qurilmalari; issiqlik energetikasi; musiqiy ta’lim; huquq va ma’naviyat asoslari; boshlang‘ich ta’lim; jismoniy madaniyat; o‘zbek tili; ingliz tili; fransuz tili; nemis tili; rus tili; tarix; psixologiya; iqtisodiyot; moliya; biol.; fizika; astronomiya; kimyo; geografiya; matematika; amaliy matematika; informatika va axborotlash texnologiyasi; agrokimyo va agrotuproqshunoslik; ekologiya va tabiatdan foydalanish) bo‘yicha bakalavrlar, 17 ixtisoslik bo‘yicha magistrlar tayyorlanadi. 1993-yildan aspirantura faoliyat ko‘rsatadi (9 mutaxassislik bo‘yicha). 2004/05 o‘quv yili untda 7300 talaba ta’lim oldi, 535 o‘qituvchi, jumladan, 22 fan doktori va professor, 169 fan nomzodi va dotsent ishladi. Universitet faoliyati G.Xudoyberganov, M. Ochilov, O. Jo‘raqulov, B. Aminov, Sh. Qurbonov, B. Hayriddinov, A.Vardiyashvilli, S.Mustafoyev, D. To‘rayev, P. Ravshanov, B.Yo‘ldoshev, A. Jabborov va boshqalar professoro‘qituvchilar nomi bilan bog‘liq. Universitetda „Qarshi universiteti“ gaz. (1966-yildan), „Nasaf ziyosi“ jurnal (2004-yildan) nashr etiladi. 2001-yildan

noshirlik markazi faoliyat yuritadi; u universitet professoro‘qituvchilarining monografiyalari, darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalarini nashrga tayyorlaydi. 2005-yilgacha universitet 40 mingga yaqin mutaxassis tayyorladi.[2]

Qarshi davlat universiteti (QDU)ga Qabul 2023/2024 : Qarshi davlat universitetida 2022-2023-o‘quv yili uchun umumiy hisobda 1515 o‘rin ajratilgan. Shundan 500 tasi grant joylari uchun, 1015 tasi esa kontrakt uchun. QarDU shuningdek, talabalarga bir nechta akademik va akademik bo‘lmagan muassasalar va xizmatlarni, shu jumladan kutubxonani, shuningdek ma‘muriy xizmatlarni taqdim etadi.[3]

Magistratura bosqichida xotin-qizlar uchun to‘liq grant asosida o‘qish imkoniyati mavjud.

Xorijiy hamkorliklar: Qarshi davlat universiteti 70 dan orti xorijiy oliy ta‘lim muassalari bilan memorandum va hamkorlik shartnomalari imzolagan va samarali hamkorlik olib bormoqda.[4]

Tadqiqot universitet faoliyatining muhim qismidir. Bu erda oltita ilmiy kengash, beshta o‘quv laboratoriyasi, bitta ilmiy laboratoriya va bitta tadqiqot markazi joylashgan. Ushbu muassasalar universitetga Markaziy Osiyo va butun dunyoga tegishli muhim va murakkab masalalarni hal qilishda yordam beradi.[5]

Qarshi Davlat Universiteti 14 ta fakultetni o‘z ichiga oladi bo‘lar:

- 1 Matematika va Informatika fakulteti;
- 2 Kimyo va Biologiya fakulteti;
- 3 San‘at fakulteti;
- 4 Jismoniy tarbiya fakulteti;
- 5 Filologiya fakulteti;
- 6 Tarix fakulteti;
- 7 Roman-German filologiyasi fakulteti;
- 8 Pedagogika fakulteti;
- 9 Xalqaro ta‘lim dasturlari fakulteti;
- 10 Fizika fakulteti;
- 11 Ingliz filologiyasi fakulteti;
- 12 Geografiya va Agronomiya fakulteti;
- 13 Tibbiyot fakulteti;
- 14 Iqtisodiyot Fakulteti.

Talabalar yotoqxonasiga keladigan bo‘lsak. Talabalar yotoqxonasidagi barcha xonalar to‘liq jihozlangan va jihozlangan: bitta karavot, matras, yostiq, adyol, stulli o‘quv stoli, shkaf va boshqalar. Har bir kvartirada o‘qish uchun doimiy kirishni

ta'minlash uchun cheksiz Internet mavjud. Supermarketlar va savdo markazlarining aksariyati yaqin atrofda joylashgan, shuning uchun sizga kerak bo'lgan hamma narsani sotib olishda hech qanday muammo bo'lmaydi. Qarshi Davlat universiteti talabalarga qulaylik va xavfsizlik hissini berish uchun 24/7 xavfsizlikni ta'minlaydi.

Xalqaro Hamkorlik:

Qarshi Davlat universitetida 45 ta xorijiy universitet bilan hamkorlik shartnomalari imzolandi. Universitet xalqaro ta'lim dasturlarining faol ishtirokchisidir. Hozirgi kunda universitetda 70 dan ortiq xorijiy ta'lim muassasalari bilan fan va ta'lim sohasida hamkorlik to'g'risida shartnomalar imzolangan. Universitet miqdorida gumanitar xalqaro ta'lim dasturlarini keng ko'lamli amalga oshiradi 6 bakalavr va 3 ikki tomonlama magistrlik dasturlari.

Chet elda o'qish-o'zingizni boshqa mamlakatda topish uchun ajoyib imkoniyat. Talabalar yuqori darajadagi xabardorlik va madaniy xilma-xillikni qabul qilish va madaniy kapitalining ko'payishini namoyish etadilar. Talabalar, shuningdek, boshqa mamlakatlarda o'qish va yashashni boshdan kechirishadi, ular mahalliy tilni o'zlashtirishlari, talabalarda o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishlari va o'zlarini universitetga tayyorlashga yordam berishlari mumkin. Qarshi Davlat universiteti o'z talabalariga o'qish natijalarini barcha almashinuv jarayonlarida hayotga tatbiq etish imkoniyatini beradi.

Qarshi Davlat universiteti xalqaro asosiy hamkorlari:

Dongduk ayollar universiteti;

Koreya Xalqaro Hamkorlik Agentligi;

Qirollik texnologiya instituti;

Belgorod Davlat Universiteti;

Kimyo-texnologiya va metallurgiya universiteti, Sofiya va boshqalar.[6]

Qarshi Davlat Universiteti O'zbekistondagi eng qadimiy oliy o'quv yurtlaridan biri hisoblanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytish joyizki Qarshi Davlat Universiteti O'zbekiston bo'yicha o'z nufuzini yoqotmagan Universitetlaridan biridir hamda O'zbekistondagi eng qadimiy oliy o'quv yurtlaridan biri hisoblanadi. QarDu o'z tarixi davomida o'n minglab yuqori malakali mutaxassislarni tayyorladi. Qarduni hozirgi kunda nufuzi yanada oshib bormoqda.

Adabiyotlar

- 1 <https://qarshidu.uz/oz/page/universitet-tarixi>.
- 2 O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma’lumotlaridan foydalanilgan.
- 3 <https://www.4icu.org/reviews/universities-urls/11929.shtm>
- 4 <https://mentalaba.uz/universities/qabul-2023/qarshi-davlat-universiteti>
- 5 <https://www.timeshighereducation.com/sites/default/files/university/rankings/715066-en.json>.
- 6 <https://www.edugainoverseas.com/karshi-state-university/>

Research Science and Innovation House